

MOOC de Impresión 3D, como tecnología disruptiva ante la perspectiva del COVID-19

C. Y. A. Gutiérrez Estrada¹*, S. Díaz Zagal, A. Medina Palacios, E. A. Mejía Torres,
B. N. Flores Ramírez

¹Departamento de Ingenierías, TecNM-Instituto Tecnológico de Toluca, Av. Tecnológico S/N,
Col. Agrícola Bellavista, C. P. 52149. Metepec, Estado de México, México.

*cgutierrez@toluca.tecnm.mx

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

La pandemia acaecida por el COVID-19 ha generado múltiples problemas de salud mundialmente, no obstante, con el confinamiento han surgido oportunidades para hacer frente a la situación. En este contexto, es importante contribuir con la experiencia generada como docentes y la creatividad de los estudiantes, focalizando los esfuerzos en concebir un MOOC de impresión 3D, donde se combine el conocimiento y el talento humano. En este artículo se describe un primer prototipo del MOOC, con el que se logra la dinamización y el aprendizaje, a través de un curso estructurado y de calidad. Actualmente se trabaja en un segundo prototipo del MOOC, que integrará técnicas de Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada, que complementan las características de un producto innovador disruptivo; en paralelo se plantea crear una red de colaboradores, para ofertar servicios de impresión 3D a terceros, hasta lograr la continuidad operativa y la comercialización de productos altamente competitivos.

Palabras clave: MOOC, impresión-3D, innovación, disruptiva.

Abstract

The COVID-19 pandemic has generated multiple health problems worldwide, however, with the confinement, opportunities have arisen to deal with the situation. In this context, it is important to contribute with the experience generated as teachers and the creativity of the students, focusing efforts on conceiving a 3D printing MOOC, where knowledge and human talent are combined. This article describes the first prototype of the MOOC, with which dynamization and learning are achieved, through a structured and quality course. Currently, a second prototype of the MOOC is being worked on, which will integrate Artificial Intelligence and augmented reality techniques, which complement the characteristics of a disruptive innovative product; In parallel, it is proposed to create a network of collaborators, to offer 3D printing services to third parties, until achieving operational continuity and the commercialization of highly competitive products.

Key words: MOOC, 3D-printing, innovation, disruptive.

Introducción

Por primera vez, se vive una situación mundial que nos obliga a permanecer en casa y colaborar en equipos de trabajo multidisciplinarios, lo que representa un reto en el tema de la educación y la comunicación a distancia, para difundir el conocimiento de manera clara y a través de nuevos mecanismos de enseñanza. Desde este punto de vista, los MOOC, *Massive Online Open Courses* (Cursos Online, Masivos y en Abierto), considerados como innovación disruptiva [1], son una excelente opción para estudiar desde casa, en virtud a que cumplen su función como herramienta educativa, y porque surgen de la combinación, del aprendizaje en línea y los modelos de redes sociales [2], [3]. Su contexto se centra en atender las necesidades de aprendizaje de los participantes [4], lo que, en épocas de pandemia representa una oportunidad para todas aquellas personas que desean seguir actualizándose.

En el mundo empresarial los MOOC también han tenido un auge importante, especialmente porque les permiten economizar en los costos de capacitación y de especialización. Tal efecto permite crear vínculos directos con las Universidades de educación superior, que ofertan MOOC y garantizan la calidad de éstos [5]. No obstante, a pesar de los beneficios que presentan, existe una brecha digital al promover la equidad y las oportunidades educativas. En este sentido, en los países en desarrollo, el uso de los MOOC aún se encuentra rezagado [6].

Según datos de “El Financiero” [7], en México en el año 2018 sólo el 51% de los estudiantes utilizaban plataformas en línea. Pero la pandemia por el coronavirus, ha impulsado aún más el estudio en línea, induciendo diferentes estrategias de educación a distancia.

La oferta educativa de los MOOC del TecNM [8], se conforma de un catálogo de 20 cursos, divididos en 2 plataformas, 17 cursos se encuentran en edX y 3 en Moodle, los temas son variados, como matemáticas, dinámica, artes, negocios y desarrollo sustentable, esto nos permite concretar en que existe una amplia gama de oportunidades que debe ser atendida y aprovechada.

En este documento se proporciona una visión de la estructura y el diseño de un primer prototipo de un MOOC de impresión 3D, que próximamente será ofertado por el TecNM, se reflexiona sobre su funcionalidad y se analiza su impacto en el modelo universitario para cumplir con la alta encomienda que se tiene con la sociedad. También se anticipa el trabajo en relación a las mejoras y la implementación de técnicas, que evidencian el diseño del curso como tecnología disruptiva.

Trabajos relacionados

Se analizaron varios trabajos relacionados al tema que en este artículo se trata, tomando en consideración aspectos como la metodología, la estructura, el contenido y el material que presentan los MOOC. En estos estudios, se definen las características que hacen énfasis en las técnicas, estrategias y criterios de accesibilidad y uso, orientados a mejorar el aprendizaje.

1. Metodología para el diseño y creación de 30 MOOC basado en gamificación y m-learning para la formación de docentes universitarios en el Depto. de Antioquia. De este trabajo Oscar Restrepo y Dalgy Cantillo [9], presentan un proyecto financiado para la formación de docentes con diferente perfil y capacidades, en él desarrollaron una metodología, para el diseño y creación de 30 MOOC basado en la gamificación y m-learning, para la formación de docentes universitarios en el departamento de Antioquia, Colombia. Con esta propuesta se logra que de manera organizada y estructurada se siga una serie de procedimientos, integrados en 4 fases, en las que se trabaja desde el desarrollo de contenidos digitales educativos, hasta el montaje de los MOOC en una plataforma tecnológica para su comercialización. De este trabajo se consideró la metodología para el diseño y creación de los MOOC.

2. Towards a MOOC Design Model based on Flipped Learning and Patterns: A Case on Introductory Courses. En este artículo, Aracele G. et al. [10], describen el ciclo de vida general de los MOOC, utilizado para guiar el diseño y el desarrollo de estos cursos. También abordan una estrategia de enseñanza y los principios a utilizar para apoyar la fase de planificación en la realización de un MOOC. Para ilustrar la aplicabilidad del modelo que proponen, presentan un caso de estudio del diseño y la implementación de un curso introductorio. Los resultados obtenidos demuestran, la viabilidad de utilizar la estrategia de enseñanza y los principios para diseñar y aprender en cursos abiertos y online. Este trabajo sirvió de referencia para organizar el proceso y las ideas en relación al diseño y la creación del MOOC aquí descrito.

3. Guía práctica para el diseño y tutorización de MOOC. En este documento, María Dolores Castrill et al. [11], presentan una guía práctica, con las sugerencias metodológicas para el diseño y tutorización de MOOC, bajo un enfoque con pedagogías constructivistas y/o conectivistas. La guía se divide en seis capítulos, inicia con una introducción que abarca desde la educación abierta, hasta la terminología y definición de los MOOC. Analizan los elementos que integran un MOOC, se describen los diferentes roles que asume el equipo docente en los MOOC, además de la taxonomía de participantes más habituales en este tipo de entornos. Una aportación importante en este trabajo, es que integran dos normas UNE como criterios de calidad, la Norma UNE

139803:2012: "Requisitos de Accesibilidad para contenidos en la web" y la Norma UNE 71362:2017 "Calidad de los materiales educativos digitales". Aportación que permite normar y establecer los criterios específicos de diseño y desarrollo, al crear contenidos digitales, a través de documentos elaborados por comités técnicos.

Metodología

Existen diferentes formas y estrategias de elaborar un MOOC, sin embargo, esto depende de la estructura, el contenido, los materiales a generar, las necesidades y los recursos que cada Institución dispone para diseñar el curso, además de la experiencia y la creatividad del equipo colaborador. En este aspecto y para complementar lo anterior, Andrés Chiappe y Mónica Herrera [12], opinan que quién decide el diseño, es la plataforma en la cual se ejecutará el curso; esto se debe a que la mayoría de las plataformas ya poseen plantillas y modelos, para que el cliente o proveedor del curso solamente lo construya [13]. En nuestro caso, hemos integrado ambas consideraciones para el diseño del curso que aquí se presenta.

Se detalla la metodología que fundamenta el diseño del MOOC de impresión 3D, durante el proceso se siguieron los lineamientos que establece la Ingeniería de Software, con el Modelo incremental evolutivo [14], los estándares de calidad a considerar [11] y el proceso formal [9].

En cuanto a la estructura se resaltan dos vertientes, en primer lugar se tiene el planteamiento de un diseño instruccional [15] y los tipos de aprendizaje, que definen la manera como se siguen los procesos de gestión de conocimiento y de enseñanza. En segundo lugar, se resaltan las características técnicas y tecnológicas que se logran al ofertar un curso de impresión 3D (Figura 1). El curso consta de cuatro módulos, todos relacionados al tema principal de Impresión 3D, que se complementa con el diseño de la estructura del MOOC y los tipos de aprendizaje educativos y de diseño instruccional, con esto se logra formar la triada de investigación.

Figura 1. Estructura final del MOOC de impresión 3D.

La creación del contenido digital del curso se llevó a cabo de forma paralela a la investigación buscando entregar el primer Producto Mínimo Viable (1^{er} PMV) del MOOC, congruente a los lineamientos que el TecNM establece en documentos como el Manual de Identidad Gráfica, algunos formatos de diseño para los MOOC y las normas UNE, definidas como criterios de calidad [16]. La creación del curso cubre el modelo incremental evolutivo [14], que permite de manera completa, la definición de requerimientos, el análisis y el desarrollo del material digital. La Figura 2 incluye las cuatro etapas de la metodología, descritas a continuación.

1. Análisis y definición del MOOC, de su estructura y su contenido

Inicia con la definición del curso a impartir y la búsqueda de información, dividida en tres temáticas: aspectos pedagógicos, impresión 3D y MOOC. Se realiza la identificación de los estándares de calidad a considerar, los que deben abarcar las tres temáticas mencionadas, se realizan entrevistas iniciales, con el propósito de establecer el alcance del curso y definir los requerimientos.

Se finaliza con la definición del contenido, la estructura del curso y se establece la plataforma en la que el MOOC será montado. Se precisan los aspectos generales como objetivos, logos, material didáctico, reglamentos, formatos, entre otros. En esta etapa participa un docente responsable principal y un líder Instruccional, un docente líder, un equipo de estudiantes expertos en la Impresión 3D y un estudiante responsable del MOOC.

Figura 2. Metodología para el diseño y creación del MOOC de impresión 3D.

2. Diseño del MOOC y su estructura

A través de la información recolectada, la revisión de normas, estándares y la aplicación de entrevistas, se hizo un diseño del contenido y de la estructura del curso por módulos, se creó una matriz de trazabilidad, la que permite verificar si se está cumpliendo con los requerimientos definidos, antes de construir el MOOC.

En este contexto se integraron algunas técnicas de gamificación para el reforzamiento del aprendizaje, a partir de juegos y material didáctico, para identificar de manera cuantificable el avance y los logros en el aprendizaje, en relación al tema de la impresión 3D. Se estableció que el curso debería incluir material y reactivos, con los que sería fácil tomar decisiones estratégicas y cumplir con organismos y normas de calidad. A este nivel participaron el docente responsable principal y líder Instruccional, un docente líder, un equipo de estudiantes expertos en la Impresión 3D, un estudiante responsable del MOOC, además del responsable de producción audiovisual y del revisor de la redacción y estilos, para la creación de juegos, videos, documentos, ejercicios, prácticas y temas adicionales.

3. Desarrollo del MOOC y sus contenidos

Tanto el curso como los materiales, fueron concebidos con el modelo incremental evolutivo, que permite hacer entregas del producto final por incrementos [14], los que al ser verificados y validados, tienden a mejorar y a evolucionar.

3.1. Primer Incremento

Fue orientado al diseño del material de dos primeros módulos, considerando las características que harían tener valor agregado. Entre el material destacan los guiones y la producción de videos, se realizaron presentaciones y documentos, como manuales, guías e infografías, algunos de éstos complementados con el uso de algunos avatares (Ver la Figura 3). En paralelo se crearon las rúbricas, que aseguran y evalúan que el material cumple con las normas, los lineamientos del TecNM y los criterios de calidad. De esta forma se asegura que la creación de productos mucho más fáciles de usar y de entender, lo que es parte fundamental de la innovación disruptiva.

Figura 3. Material del MOOC.

3.2. Segundo Incremento

En esta fase se trabajó en la elaboración de dinámicas, destacando algunos juegos y preguntas, para reforzar las habilidades digitales. Además, se generaron algunas prácticas, tareas, lecturas adicionales y exámenes, lo que permitirá generar información clave para el análisis y la gestión de datos, los que en el siguiente prototipo del MOOC, serán tratados a través de algoritmos de Inteligencia Artificial para el seguimiento y monitoreo de avances de los participantes, definidos como aspectos clave para la educación disruptiva.

3.3. Tercer Incremento

Orientado a generar material y actividades complementarias de aprendizaje, para el tercero y cuarto módulo del MOOC, con el fin de generar mayor interés y asistir al estudiante a que comprenda, de mejor manera, la información que se le proporciona en el curso. La figura 4 muestra una parte del resultado.

Figura 4. Material del MOOC.

Congruentes con el proceso, actualmente se trabaja en una propuesta para la creación de un sitio web que se utilizará como foro de consulta, en el que las personas expertas en temas de impresión 3D compartirán sus experiencias y técnicas para lograr obtener trabajos de calidad. Por último, se planteó la realización periódica de webinars con personas especializadas y/o empresas, que transmitan información y resuelvan dudas sobre el mundo de la manufactura aditiva. A este nivel se contó con la participación de los mismos actores que en la etapa 2.

NOTA: Es importante mencionar que en esta etapa se ha puesto especial atención en utilizar material libre de derechos de autor, principalmente para el uso de imágenes y videos.

4. Montaje del curso y pruebas

Se realizaron algunas pruebas para validación del material generado, para eso se ocupó la matriz de trazabilidad (diseñada en la etapa dos), para validar si se ha cumplido con todo lo estipulado, en caso contrario se hace la retroalimentación y los ajustes para las mejoras. Además, se continuó con el estudio y análisis de la instalación y la parametrización de la plataforma en la que se montará el curso. Asimismo, se han generado rúbricas de evaluación, para verificar y validar con usuarios el 1^{er} PMV del MOOC. Con el objetivo de innovar en la adaptación de mejoras, de acuerdo a la retroalimentación del cliente y los usuarios.

NOTA: Esta fase se encuentra en modo de espera, en virtud a que el curso se encuentra en proceso de validación, antes de ser montada la primera versión final en la plataforma y ponerla a disposición de los participantes.

Resultados y discusión

Enmarcando la idea, se preparó un caso ilustrativo, derivado del 1^{er} PMV del MOOC de impresión 3D, éste se diseñó con material tomado de cada uno de los cuatro módulos que integran el MOOC. Para evaluar los resultados se prepararon diversos reactivos de evaluación, considerando principalmente a los clientes potenciales y los usuarios, representados por profesores y estudiantes. La muestra se conformó de 49 estudiantes, 3 profesores y 4 administrativos, del nivel superior, que laboran en las áreas de Ingeniería Mecatrónica, Industrial y Sistemas Computacionales.

La rúbrica consistió en un estudio exploratorio que permite analizar diferentes aspectos, como los diseños de aprendizaje, definidos por el tipo y variedad de las actividades, la cantidad de horas que se espera que los estudiantes dediquen a cada actividad, los factores que influyen en la motivación de los estudiantes y la factibilidad de establecer una red de contactos y colaboradores. Finalmente, los reactivos fueron divididos en cinco criterios para validar la calidad, basados en *funcionalidad, usabilidad, eficiencia, confiabilidad y mantenibilidad*.

Los resultados demostraron que existe una correlación positiva del 92% entre el sentimiento de los estudiantes y la calidad del diseño instruccional. No obstante, se observa forzoso mejorar el diseño de algunas de las actividades de aprendizaje, relacionadas con los tres principios colaboración y conocimiento colectivo, al obtener una calificación de 65%. En relación al ambiente de aprendizaje, se obtuvo un valor del 87%, los participantes mostraron una actitud positiva en la motivación que los orienta a la construcción de nuevos conocimientos, experiencias y actitudes. Y en lo que respecta a los atributos de calidad del material digital, los participantes manifestaron que en la *funcionalidad*, no se cumple el subcriterio de adecuación, siendo necesario incrementar el número de actividades para el aprendizaje. En lo que respecta a la *usabilidad*, el subcriterio operatividad no se cumplió, en virtud a que para algunos usuarios resultaron poco intuitivos tres juegos propuestos como dinámicas para el reforzamiento del aprendizaje. Y en relación a la *originalidad*, el 95% de los encuestados manifestó que este 1^{er} PMV cumple con varios aspectos de impacto social y es innovador, en virtud a que los módulos integran material que complementa la información con algunos formatos e infografías que incluye datos de interés, además de plantillas, manuales, presentaciones, lecturas de reforzamiento y video-tutoriales, los que se combinan con el uso de avatares para una interacción dinámica y divertida.

Trabajo futuro

Para el 2º PMV, se debe lograr la red de colaboración de personal con experiencia en la temática, con la finalidad de cubrir más aspectos técnicos, en relación a la Impresión 3D. Complementario a lo anterior, en un lapso no mayor a 6 meses, se plantea hacer uso de las tecnologías, que permitan constatar la innovación disruptiva en el MOOC, como:

- El uso de la Inteligencia Artificial (IA), con el fin de automatizar el proceso para el seguimiento personalizado del aprendizaje de los participantes del MOOC, a través del registro y el análisis de los datos e información generada, en las pruebas y registros del primer prototipo.
- Uso de la Realidad Aumentada para generar Infografías, prácticas y simulaciones de impresión 3D.

Conclusiones

Un MOOC al tratarse de una tecnología disruptiva que integra varios aspectos, además de la creatividad y el dinamismo de quien lo concibe, brinda la oportunidad de estar disponible a una infinidad de participantes, diversificando las opciones de formación y especialización para cada persona. En épocas de pandemia, se conciben como una excelente alternativa para seguir mejorando y superándose en temas de tendencia vanguardista.

Bajo este contexto, el trabajo presentado cumple con los objetivos planteados como, material didáctico regulado por los lineamientos del TecNM, por normas UNE y estándares de calidad; actividades de aprendizaje definidas a través del diseño Instruccional, de con el fin de generar interés y ayudar a los estudiantes a retener de mejor la información proporcionada; dentro de la plataforma, llevar a cabo conferencias y webinars, con personas especializadas en el tema de la impresión 3D, para que los participantes tengan retroalimentación y resuelvan dudas puntuales.

Como trabajo futuro queda pendiente, la concepción de un segundo prototipo del MOOC, en el que actualmente se trabaja en la implementación de técnicas de Inteligencia artificial (para el seguimiento y monitoreo de los participantes) y de realidad aumentada (para integrar juegos y documentos que combinen material del mundo real con el mundo virtual), con la finalidad de complementar las características que rigen a un producto innovador disruptivo.

Los beneficios concretos con nuestra propuesta se reducen a los puntos siguientes, el TecNM podrá ofertar la enseñanza formal, al permitir que los estudiantes con conexión a internet, sean capaces de acceder al conocimiento de una Institución de excelencia; estudiantes en todas partes del mundo ya están agregando las competencias y habilidades que adquieren en su currículum y en su perfil de LinkedIn, y el MOOC cumple estas expectativas; las empresas al solicitar personas

con nuevos conocimientos, podrán estar seguros que los participantes del MOOC lograrán este conocimiento de forma rápida y efectiva; quienes además tendrán la posibilidad de interactuar en foros con estudiantes de otras partes del mundo y beneficiarse de su conocimiento.

Referencias

- [1] A. A. Al-Imarah & R. Shields. "MOOCs, disruptive innovation and the future of higher education: A conceptual analysis". *Journal of Innovations in Education and Teaching International*. Volume 56, Pages 258-269. 2019 - Issue 3. Mar 2018.
- [2] Fernández Rodríguez J. C., Miralles Muñoz F., Cima Muñoz A. Conceptualization, challenges, difficulties and learning postures in MOOC courses. SciELO. RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo. vol. 9n. 17. 2018.
- [3] Sonia Esther González Moreno "La Tendencia Educativa MOOC en México; Un Análisis de su Evolución y Enfoque Pedagógico". *Tesis*. Universidad Autónoma de Chihuahua Facultad de Filosofía y Letras División de Estudios de Posgrado. Octubre 2016.
- [4] Burd, E. L., Smith, S. P., & Reisman, S. "Exploring Business Models for MOOCs in Higher Education. *nnovative Higher Education*". 2014. <http://doi.org/10.1007/s10755-014-9297-0>.
- [5] F. J. García-Peñalvo, "Los MOOC: un análisis desde una perspectiva de la innovación institucional universitaria. La Cuestión Universitaria", *Dialnet*. 9. 2017, pp. 117-135. ISSN 1988-236. 2017.
- [6] M. Long, L. Chei Sian, "Understanding the Barriers to the Use of MOOCs in a Developing Country: An Innovation Resistance Perspective". *SAGE journals. Journal of Educational Computing Research*. Vol 57, Issue 3, 2019.
- [7] O. Ortega, "El 51% de los estudiantes en México utilizan plataformas en línea". *Periódico "EL FINANCIERO"*. Febrero 28, 2018. <https://www.elfinanciero.com.mx/tech/51-de-los-estudiantes-en-mexico-utilizan-plataformas-en-linea/>.
- [8] TecNM, "Tecnológico Nacional de México. MOOCs TecNM". 2021. <https://mooc.tecnm.mx/courses>
- [9] O. A. Restrepo Quintero & D. M. Cantillo Rodríguez, "Metodología para el diseño y creación de 30 MOOC basado en gamificación y m-learning para la formación de docentes universitarios en el Departamento de Antioquia". *Tesis de Maestría en Educación Modalidad Virtual*. Corporación Universitaria de la Costa. Facultad de Humanidades. Barranquilla. 2020.
- [10] A. Garcia de Oliveira Fassbinder, Ma. Fassbinder, E. Francine Barbosa & G. Magoulas, "Towards a MOOC Design Model based on Flipped Learning and Patterns: A Case on Introductory Courses". *Editor*. Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 12, p. 130 - 141. Santiago de Chile. 2016.
- [11] M. D. Castrillo de Larreta-Azelain, E. Martín Monje, E. Vázquez Cano, "Guía práctica para el diseño y tutorización de MOOC". *Miríadaxenero*. 2018. https://www.researchgate.net/publication/324390717_Guia_practica_para_el_diseno_y_tutorizacion_de_MOOC
- [12] A. Chiappe-Laverde, N. Hine, & J.-A. Martínez-Silva, "Literature and Practice: A Critical Review of MOOCs". *Comunicar*, 22(44), 09–18. (2015). <http://doi.org/10.3916/C44-2015-01>
- [13] M. Raposo-Rivas, E. Martínez-Figueira, & J. A. Sarmiento-Campos, "A Study on the Pedagogical Components of Massive Online Courses". *Media Education Research Journal*. *Comunicar*, 22(44), 27–35. 2015. <http://doi.org/10.3916/C44-2015-03>
- [14] Guillermo Pantaleo – Ludmila Rinaudo. Ingeniería de software. Alfaomega Grupo Editor. México. ISBN 978-987-1609-78-9 eISBN 9789871609789. 2016.
- [15] M. Zapata-Ros, "El diseño instruccional de los MOOC y el de los nuevos cursos abiertos personalizados". *Revista de Educación a Distancia (RED)*, (45). (2015). Recuperado a partir de <https://revistas.um.es/red/article/view/238661>
- [16] Norma española UNE 139803. "Requisitos de accesibilidad para contenidos en la Web". UNE 139803. Editada e impresa por AENOR. MADRID-España. 2012.